

ВЫДЕЛЕНИЕ, ОТБОР И ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ШТАММОВ БАКТЕРИЙ - ОСНОВЫ БИОПРЕПАРАТА ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОБОГАЩЕНИЯ РЫБОВОДЧЕСКИХ ПРУДОВ БИОГЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

¹Шмыга Екатерина Юрьевна, ²Гирилович Наталия Ивановна, ³Мандрик-
Литвинкович Марина Николаевна

¹Заведующий лабораторией ГНПО «Химический синтез и биотехнологии», Беларусь

²Научный сотрудник ГНПО «Химический синтез и биотехнологии», Беларусь

³Заведующий лабораторией ГНПО «Химический синтез и биотехнологии», Беларусь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13842307>

Аннотация. Проведены исследования по выделению из образцов донных отложений рыбоводных прудов спорообразующих бактерий с комплексом биологических активностей (ферментативной, азотфиксирующей, фосфатмобилизующей и антимикробной). Отобраны 6 наиболее активных бактериальных культур (35, 49, 93, 109, 10ИМ, В1), перспективных для использования в составе биопрепарата для оздоровления и обогащения рыбоводческих прудов биогенными элементами.

Ключевые слова: рыбоводческий пруд, донные отложения, спорообразующие бактерии, биологическая активность.

Перспективным направлением развития рыбоводства является внедрение новых средств повышения продуктивности прудов с учетом экономической целесообразности и сохранения экологического баланса водоемов [1]. Донные отложения рыбоводных прудов занимают особое положение в цепи круговорота вещества в воде, являясь одновременно накопителем и внутренним источником химических веществ, и поэтому играют чрезвычайно важную роль в формировании гидрохимического режима водных масс и функционировании экосистем прудов. При выращивании рыбы в прудовых хозяйствах донные отложения дополнительно обогащаются биогенными элементами и органическим веществом, привнесенными извне – вместе с органическими и минеральными удобрениями, мелиорантами и кормами. Запасы биогенных элементов в донных отложениях прудов гораздо выше, чем в торфяно-болотных почвах Беларуси. Однако азот и фосфор находятся в виде малоподвижных органических веществ, гумуса и минеральных солей, связанных в почвенно-поглощающем комплексе [2, 3]. Поэтому поиск новых технологий для мобилизации биогенных веществ донных отложений и вовлечение их в биологический круговорот с целью повышения продуктивности рыбы является актуальным. Одним из перспективных направлений оптимизации трофических процессов в производственных прудах является использование микробных препаратов, созданных на основе природных высокоэффективных штаммов бактерий, способствующих повышению содержания биогенных элементов, необходимых для полноценного развития естественной кормовой базы, за счет мобилизации труднодоступных минеральных и органических соединений [4].

Цель работы – выделение и отбор штаммов бактерий с высокой биологической активностью в качестве основы биопрепарата для оздоровления и обогащения рыбоводческих прудов биогенными элементами.

Из образцов донных отложений рыбоводческих прудов Минской области выделено более 180 изолятов спорообразующих бактерий, из них 26 обладали комплексом биологических активностей – ферментативной (амилолитической, целлюлолитической, протеолитической), азотфиксирующей, фосфатмобилизующей и антимикробной в отношении бактериальных патогенов, вызывающих болезни рыб – аэромоназ (*Aeromonas hydrophyla*) и псевдомоноз (*Pseudomonas fluorescens*).

При оценки ферментативной активности отобрано 6 культур бактерий (35, 49, 93, 109, 10ИМ, В1) характеризующиеся наиболее высоким уровнем продукции целлюлаз, протеаз и амилаз (таблица 1).

Также установлено, что изоляты бактерий 35, 49, 93, 109, 10ИМ способны к интенсивному росту на безазотистой среде Эшби (азотфиксирующая активность) и образовывали наибольшие зоны задержки роста патогенов *Aeromonas hydrophyla* – 25,0-28,0 мм и *Pseudomonas fluorescens* – 20,0-23,0 мм (антимикробная активность).

Таблица 1 – Ферментативная активность отобранных изолятов бактерий

Активность бактерий	Изолят					
	35	49	93	109	В1	10ИМ
Качественная оценка, мм						
Целлюлолитическая, (субстрат – Na-КМЦ)	24,0±0,3	22,0±0,2	20,0±0,3	25,0±0,2	20,0±0,3	23,0±0,5
Амилолитическая, (крахмал)	14,0±0,5	10,0±0,5	11,5±0,5	14,0±0,3	12,0±0,3	17,0±0,2
Протеолитическая, (казеин)	15,0±0,5	14,0±0,3	10,0±0,3	15,0±0,5	8,0±0,3	15,0±0,5
Количественная оценка, ед./мл						
Целлюлолитическая, (фермент – эндо-1,4-β-глюканаза)	0,98±0,2	1,21±0,1	0,44±0,3	1,06±0,2	0,28±0,3	0,52±0,1
Амилолитическая, (α-милаза)	0,34±0,0 6	0,46±0,0 2	0,44±0,0 4	0,39±0,0 5	0,21±0,0 5	1,35±0,0 2
Протеолитическая, (щелочная протеиназа)	10,13±0, 3	9,83±0,3	10,15±0, 4	9,85±0,2	7,68±0,2	10,00±0, 3

При исследовании фосфатмобилизующей активности на среде NBRIP, выявлено, что максимальный диаметр зоны гидролиза $Ca_3(PO_4)_2$ – 15,0 мм и высокая фитазная активность – 11,36 ед./мл были характерны для изолята В1.

На основании вышеизложенного для дальнейших исследований отобраны перспективные штаммы бактерий 35, 49, 93, 109, 10ИМ, обладающие высокой антагонистической, ферментативной, азотфиксирующей активностями и штамм В1 с фосфатмобилизующей активностью.

С использованием метода отсроченного антагонизма установлено, что данные бактерии не ингибируют рост друг друга, что позволяет рекомендовать их для включения в состав консорциума микроорганизмов – основы биопрепарата для оздоровления и обогащения рыбоводческих прудов биогенными элементами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агеец, В. Ю. Экологические проблемы рыбоводства в Республике Беларусь и пути их решения / В. Ю. Агеец // Весці НАН Беларусі. Сер. аграр.наук. – 2015. – № 2. – С. 95–101.
2. Агрехимическая характеристика осадков сбросных каналов отдельных рыбохозяйственных предприятий республики / О. М. Таврыкина [и др.] // Вопросы рыбного хозяйства : сб. науч. тр. – Минск, 2020. – Вып. 36. – С. 99–111.
3. Березина, О. А. Некоторые экологические проблемы Мотовилихинского пруда г. Перми / О. А. Березина [и др.] // Материалы IV заоч. Всерос. с межд. участ. науч.-практ. конф., посвящ. 170-летию Рус. географ. об-ва. Челябинск, 2015. С. 127–132.
4. Киреева, И. Ю. Биохимическая активность микроорганизмов воды и грунтов рыбохозяйственных водоемов аридной зоны / И. Ю. Киреева // Науч. ведомости БелГУ. – 2009. – № 3 (58). – С. 13–19.